

IBERSID

XXII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación
Zaragoza, 2 al 4 de octubre de 2017

Los archivos eclesiásticos como fuentes para el estudio de la beneficencia en España: el ejemplo de los archivos de seminarios

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano
Agustín Vivas Moreno

SUMARIO

1. Introducción
2. Aproximación a las fuentes
3. Hipótesis de trabajo y objetivos
4. Archivos eclesiásticos: secciones y series de beneficencia
5. Los Seminarios y la beneficencia
6. Conclusiones

Introducción

1

CONSTATAMOS

- Importancia del estudio sobre cuestiones sociales y benéficas para conocer la intrahistoria de un país.
- La Iglesia Católica ha sido una institución que ha desarrollado una permanente labor benéfica.

Ejemplos

- Fundación de hospital en Marid (1438).
- Proliferación de centros asistenciales (s. XV y XVI).
- Colegios y asilos (s. XVI).
- Cofradías e instituciones benéficas.

Aproximación a las fuentes de información

2

Diversidad de Archivos

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR LAS FUENTES?

- Archivos civiles: desde el siglo XIV el Estado asume el control de la beneficencia.
- Archivos eclesiásticos: parroquias, órdenes religiosas, instituciones benéficas como hospitales, orfanatos, seminarios...

Hipótesis de trabajo y objetivos

3

HIPÓTESIS

- Los archivos eclesiásticos, particularmente los que se refieren a los seminarios, generan, producen y custodian documentación de obligada consulta sobre beneficencia.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

- Exponer cuadro de clasificación marco sobre seminarios.
- Exponer cuadros de clasificación eclesiásticos que contengan dicha documentación.
- Desarrollar secciones y series documentales que recogen documentación benéfica.

ARCHIVOS PARROQUIALES

[...]

4.0 Instituciones Parroquiales

1. Cofradías y Hermandades
2. Fundaciones
3. Beneficencia

4.03.01 Actas fundacionales hospitales y casas cunas

2. Cuentas de beneficencia
3. Expedientes de internos
4. Expedientes de personal

[...]

Archivos eclesiásticos: secciones y series de beneficencia

ARCHIVOS DE ÓRDENES RELIGIOSAS DE VIDA ACTIVA

[...]

Oficios

4.01 Beneficencia

Asilos de ancianos

Comedores

Hospitales

Infancia

4.02 Docencia

4.03 Misión

[...]

ARCHIVOS DE BENEFICENCIA

1.00 Beneficencia: Asp. Generales

1.01. Disposiciones

1.02 Cuentas

1.03 Inventario de bienes

2.00 Beneficencia: Servicios

2.01 Asilos

2.02 Cementerios

2.03 Hospitales

2.04 Infancia

Los seminarios y la beneficencia

5

Los seminarios y la beneficencia

1.0 GOBIERNO

1.01 Autoridad Pontificia

1.02 Autoridad Real

1.03 Documentación Episcopal

1.04 Conferencia Episcopal Española

1.05 Rectorado y claustros académicos

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

2.0 SECRETARÍA

2.01 Asuntos académicos

2.02 Asuntos generales

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

3.0 ADMINISTRACIÓN

3.01 Administración general

3.02 Personal

3.03 Bienes

3.04 Colectas

3.05 Obras pías

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

4.0 ÓRDENES SAGRADAS

4.01 Expedientes de Órdenes

Los seminarios y la beneficencia

5

SECCIÓN SECRETARÍA

Solicitudes / Justificantes

Muy Il^{te}. Sr. Prefecto del Seminario de Badajoz

Manuel Palomas Rodriguez, natural y vecino de esta villa. a V. S. con respeto. expone:

Que teniendo un hijo Manuel Eulalio Palomas Juareno, de once años de edad con decidida vocacion al Estado Eccl^o. ha determinado recurrir a V. S. para que se le sea admitido a los ejercicios de las becas que se han de abitar a fines del mes actual para cuyo efecto tiene algunos selos convenientes que se exigen en estos casos

Asi se espera sea notoria bondad a V. S. cuyo voto que Dios me lo ayude

Monestino 10 de Setiembre de 1906.

Por el interualdo

Manuel Acertuer y
Cumplido

Los seminarios y la beneficencia

5

SECCIÓN SECRETARÍA

Becas

Juan Juan Pérez Anaya, Pbro, cura propio de la Parroquia
de San Pedro Apóstol, única de Montijo

Certifico: Que los padres del alumno de ese Seminario
don Fernando Gomez Herrera son pobres
no solo legalmente, sino en el sentido estricto de la palabra,
siendo la ocupación del padre jornalero, creyendo en con-
secuencia el que suscribe que no puede contribuir con nada
a la carrera de su hijo

Y para que conste lo firmo en Montijo a diez de Setiembre
de mil novecientos diez

Juan Pérez
Anaya

Los seminarios y la beneficencia

5

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Libros de cuentas

A handwritten ledger page with columns for names, descriptions, and amounts. The text is written in cursive. The first column contains names, the second contains descriptions or notes, and the third contains numerical amounts. The entries are as follows:

Nombre	Descripción	Cantidad
Alumnos Caballero		96,25
<i>Alumnos agraciados con otras gracias</i>		
1. D. José Hidalgo Prieto		
2. Antonio Pinxa Naguero	(Paga 2.711,50 p.º)	140,00
3. Paulina Puertat Lancha	(1/3 de beca)	65,00
4. Claudio Dix Palomas	(1/3 de beca)	127,50
5. Antonio García Sánchez	(1/3 de beca)	127,50

5

Tabla resumen

ARCHIVOS	SECCIONES/ SUBSECCIONES	SERIES
PARROQUIALES	Instituciones Parroquiales/ Beneficencia	Actas fundacionales hospitales y casas cunas Cuentas de beneficencia Expedientes de internos Expedientes de personal
ÓRD. VIDA ACTIVA	Oficios/ Beneficencia	Asilos de ancianos Comedores Hospitales Infancia
BENEFICENCIA	COMPLETO	COMPLETO
SEMINARIOS	Administración/ Administración general	Recibos Justificantes
	Secretaría/ Asuntos Académicos	Solicitudes Justificantes Becas

Conclusiones

6

- Reconocer la labor benéfica de la Iglesia a partir de la documentación conservada.
- Necesidad de consultar archivos eclesiásticos para estudios de beneficencia.
- Valorar la acción benéfica de los Seminarios mediante la expansión de la cultura.
- Identificar los archivos eclesiásticos como fuente de obligada consulta por su antigüedad y continuidad.